

ESTUDO DE CASO: ESTIMULAÇÃO MUSICAL LONGA DE UM COMATOSO

Marcia Artiaga Colantoni
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-9183-4339

Izabella Nonato Oliveira Lima
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5497-8923

Isabelle Matias Leal
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0009-4054-5009

João Batista DESTRO-FILHO
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5306-8058

Abstract— Abstract— The electroencephalogram (EEG) is an essential tool for the neurological evaluation of comatose patients, distinguishing physiological patterns from pathological signs associated with poor prognosis. This article aims to quantitatively analyze the EEG of a 56-year-old patient with Hemorrhagic Stroke (HS), hospitalized in the Intensive Care Unit (ICU) of UFU under sedation (RASS -5), and exposed to musical stimulation using Mozart's Sonata K.448. The brain signal was recorded using 20 electrodes, placed according to the 10-20 system, sampled at 600 Hz, validated by neurologists, and segmented into silence and stimulation periods. The results revealed a greater contribution of Beta, especially during the 1st and 3rd minutes of stimulation. The Supergamma rhythm showed the highest percentage variation, particularly at electrode Cz, and the frontal electrodes demonstrated greater sensitivity to changes.

Keywords —

Coma, Eletroencefalograma (EEG), Musicoterapia, unidade de terapia intensiva (UTI), Porcentagem de Contribuição de Potência (PCP)

I. INTRODUÇÃO

Diversas causas podem levar um indivíduo ao estado de coma, incluindo traumas, hipóxia, infecções, intoxicações e doenças neurológicas [1]. O Trauma Crânioencefálico (TCE), por exemplo, representa uma das principais causas de morbidade e mortalidade, especialmente quando há comprometimento do tronco encefálico [2]. Além disso, o coma pode ser induzido por sedativos usados em UTIs, com o objetivo de reduzir o estresse, melhorar a tolerância a procedimentos e facilitar o cuidado [3]. O eletroencefalograma (EEG) é uma ferramenta essencial e acessível na avaliação de pacientes comatosos, especialmente quando realizado de forma contínua e sem estímulos [4]. Ele permite distinguir variações fisiológicas normais de padrões patológicos como os observados em estados de encefalopatia grave, os quais geralmente indicam prognóstico reservado [5] [6]. EEGs com baixa variabilidade refletem disfunções severas e se assemelham à atividade sob anestesia [7]. Uma das possíveis utilizações do EEG para esse tipo de paciente envolve os estudos em despertar do coma [8], e também os efeitos de estimulação sensorial [9]. Podemos destacar o

trabalho [10] que utilizou musicoterapia (música preferida do paciente escolhida por um familiar) em pacientes com TCE e por meio de seus resultados demonstrou que aqueles pacientes que receberam estímulo da música preferida teve alterações de amplitude nas ondas Delta e Teta – que tiveram redução de potência –; e nas ondas Alfa e Beta que apresentaram aumento de potência. O [11] utilizou estímulos musicais para avaliar o nível de consciência em comatosos, comparando seus resultados com a escala CRS-R Escala de Recuperação do Coma - Revisada. Constatou concordância moderada, sugerindo um papel complementar importante no diagnóstico e monitoramento de pacientes comatosos. Como na literatura encontramos poucos estudos envolvendo pacientes brasileiros, nosso objetivo nesse artigo é analisar quantitativamente um registro de EEG de um paciente comatoso.

II. METODOLOGIA

Os dados analisados neste trabalho foram adquiridos com aprovação ética (CEP nº 2.570.022). As características clínicas do paciente são: paciente, 56 anos, masculino, etilologia, Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico (AVEH). O paciente estava sob efeito de medicamentos sedativos (Midazolam, Fentanil e Dormonid) e anticonvulsivantes (Fenitoína); apresentava nível de consciência mínimo no momento da estimulação (RASS -5); tendo como desfecho clínico a alta hospitalar. O laudo do exame EEG de rotina foi estabelecido como distúrbio lento, grave, difuso e inespecífico da atividade de base cerebral, que pode ser justificado em partes devido à sedação.

O registro de EEG foi coletado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas de Uberlândia (HCU-UFU), utilizando o amplificador BrainNet BNT-36 consistindo em exame de rotina médica. Os eletrodos foram posicionados conforme o Sistema Internacional 10-20, com filtros passa-faixa (1–100 Hz) e Notch (60 Hz). A frequência de amostragem utilizada foi de 600 Hz. Como este exame dura cerca de 20 minutos, no tempo 10 minutos o paciente foi exposto à cinco minutos contínuos de estimulação, por meio de áudio executado a partir do microcomputador conectado ao EEG, e projetado através de pequenas caixas

de som, marca e modelo *3w Usb P2 Control - Controle Volume - Sp 009 - MULTILASER*, acopladas ao laptop, em volume moderado, $\frac{1}{4}$ (25%) do volume máximo, ajustado após testes com a equipe médica, colocadas próximo à cabeça do paciente. O volume foi ajustado para evitar geração de ruídos desnecessários aos quartos vizinhos.

O registro de estimulação musical com a sonata K144 de Mozart analisado por este trabalho envolve dois períodos. O primeiro consiste nos 2 minutos iniciais de silêncio; e o segundo, nos 5 minutos de estímulo contínuo. Assim, o registro foi separado em 5 situações diferentes, sendo elas: Silêncio, Primeiro minuto de estimulação, Segundo minuto de estimulação, Terceiro minuto de estimulação e Quarto minuto de estimulação. O último minuto foi descartado devido à alta quantidade de ruído identificada pela análise visual. Portanto, na sequência deste artigo, os trechos analisados do protocolo foram os 02 minutos de silêncio (sem estimulação) e os 04 minutos de estimulação, com Sonata de Mozart para 2 pianos K448. Dois neurologistas diferentes fizeram a análise visual dos dados, realizando a separação de épocas.

No processamento de dados, foi adotada a análise em domínio tempo-frequência, conforme proposto por diversos autores [12] [13] [14] [15], sendo a densidade espectral de potência (Power Spectral Density - PSD) calculada com base na transformada de Fourier. O quantificador usado foi a Porcentagem de Contribuição de Potência (PCP), descrita por [16], e a Variação Percentual (VAP). O PCP é calculado em (1)-(2):

$$PCP_{ritmoq} = \frac{\int_{f=f_{in\ ritmo}}^{f_{out\ ritmo}} |S_{x_i}(f)|^2 df}{P_i} \quad (1)$$

$$P_i = \int_{f=1}^{100} |S_{x_i}(f)|^2 df \quad (2)$$

Onde $S_{x_i}(f)$ é a densidade espectral de potência no eletrodo; f representa a frequência [Hz], x_i e P_i é a potência total. As faixas de frequência consideradas consistem em delta (1 – 3 Hz), teta (3-7 Hz), alfa (7 – 10 Hz), beta (10 – 30 Hz), gama (30 – 80 Hz) e supergama (80 – 100 Hz). Os resultados são apresentados em matrizes para cada ritmo cerebral (Delta a Supergama). Já a VAP é calculada com (3)-(4):

$$VAP_{ritmo} = \frac{|\max(X_{ij}) - X_{ij}|}{\max(X_{ij})} \times 100\% \quad (3)$$

$$VAP_{situa\ao} = \frac{|X_{ij} - Y_{ij}|}{\max(X_{ij})} \times 100\% \quad (4)$$

Essas equações (3) e (4) medem a variação relativa entre eletrodos ou situações, permitindo avaliar alterações nas potências das bandas cerebrais com base em medianas estatísticas. Esse processamento foi feito após pré-processamento criterioso para remoção de artefatos e segmentação dos sinais, com trechos de 2 segundos selecionados visualmente por neurologistas.

III. RESULTADOS

Nesta seção, realizamos uma análise detalhada da Porcentagem de Contribuição de Potência (PCP) do EEG do paciente sob estudo. Devido à limitação de páginas deste artigo, a análise se restringiu aos eletrodos Fz, Cz, Pz e Oz. O PCP de cada ritmo foi avaliado com uma amostra composta por 200 valores, correspondentes à análise de 10 épocas para cada um dos 20 eletrodos. Para facilitar a interpretação dos resultados, calculamos a mediana e o desvio padrão da mediana para cada ritmo e situação, conforme ilustrado nos gráficos a seguir.

Fig. 1. Desvio padrão de Cz

Fig. 2. Desvio padrão Cz

Fig. 3. Desvio padrão Oz

Ao analisar os dados apresentados nos gráficos, podemos observar que os ritmos mais lentos, Delta e Teta, apresentam as medianas de PCP mais elevadas em comparação aos demais ritmos. Isso indica uma maior potência nesses ritmos de ondas lentas, o que é comum em estados de relaxamento ou sonolência [4]. Por outro lado, os ritmos Alfa e Beta apresentam valores semelhantes na maioria das situações.

Os ritmos Gama e Supergama exibiram as menores medianas de PCP, refletindo uma menor potência nesses ritmos de alta frequência. Quanto ao desvio padrão, notamos que, em alguns casos particulares, esse valor foi superior à mediana ($CV \geq 0,5$), indicando uma alta dispersão dos dados e, portanto, maior variabilidade na potência dessas ondas. Contudo, na maior parte das situações, o coeficiente de variação (CV) ficou entre 0,3 e 0,5, o que sugere uma dispersão moderada dos dados, indicando estabilidade relativa nos valores de potência.

Observa-se por meio da mediana que as situações Primeiro e Terceiro minuto de estimulação são aquelas que possuem maiores medianas, sendo que, para essa última situação os maiores valores estão concentrados, principalmente, nos ritmos Beta, Gama e Supergama. No quesito desvio padrão, nota-se que em alguns casos particulares, independente do ritmo, esse valor foi superior a mediana, mostrando que a dispersão dos dados em sua maioria possui dispersão moderada $0,3 \leq CV \leq 0,5$. Os gráficos 1, 2 e 3 ilustram os valores de desvio padrão durante o Silêncio, 1º e 3º minutos das ondas eletroencefalográficas nos eletrodos Fz, Cz e Oz.

A. Variação média do PCP, variação máxima do PCP e eletrodo com maior variação de PCP

Table 2: Variação média, variação máxima e eletrodo com maior variação

Ritmos	Variação Méd. (%)	Variação Máx. (%)	Eletrodo
Delta	8,25	19	F3
Teta	15	27	F3
Alfa	14	25	Fz
Beta	15	26	F4
Gama	15	24	P3
Supergama	18	32	Cz

Fonte: Elaborado pela autora.

Fig. 4. Fonte: [17]

Analisando a Tabela 2, mostrada a seguir, de modo geral, observa-se que o ritmo Supergama apresentou a maior variação média percentual, chegando a 18%, enquanto o ritmo Delta apresentou a menor variação, em torno de 8,25%. Quanto à variação máxima do PCP registrada, o ritmo Supergama também exibiu os maiores picos, chegando a 32%, com o eletrodo Cz sendo aquele que apresentou a maior variação nesse caso. Para os demais ritmos, a maior variação média foi observada na região frontal, especificamente nos eletrodos Fz, F3 e F4, indicando que essas áreas cerebrais apresentam maior sensibilidade às mudanças durante o estímulo.

IV. DISCUSSÃO

Os resultados obtidos por meio da análise estatística descritiva dos dados do PCP exibem um padrão compatível com o esperado para pacientes em estado de coma. Especificamente, observou-se uma elevada potência nos ritmos Delta e Teta, característicos de estados de consciência reduzida. Tal comportamento confirma achados prévios da literatura que associam esses ritmos à atividade cerebral minimamente consciente ou inconsciente. No que se refere às variações percentuais observadas ao longo do tempo de estimulação, notou-se que as alterações mais expressivas ocorreram a partir do segundo minuto, independentemente

do tipo de ritmo cerebral analisado. Esse achado sugere que, embora os primeiros momentos da estimulação possam induzir alterações discretas, há uma intensificação da resposta cerebral ao estímulo após um tempo mínimo de exposição. Quanto às comparações quantitativas entre os eletrodos, as diferenças identificadas foram, em sua maioria, de pequena magnitude. Contudo, destaca-se o ritmo Gama, que apresentou o maior número de eletrodos com elevada variação, sugerindo uma maior sensibilidade desse ritmo às alterações promovidas pelos estímulos. Isso pode indicar que, mesmo em estados de coma, o cérebro mantém algum grau de reatividade em faixas de frequência mais elevadas, especialmente aquelas associadas à atenção e processamento cognitivo mais refinado [5] [6]. É importante destacar, também, a variação acentuada nos eletrodos frontais. De fato, em outros trabalhos da literatura internacional [18] [19], este mesmo resultado é relatado, sugerindo que os eletrodos frontais são principalmente mais modificados durante a estimulação musical.

V. CONCLUSÃO

Nesse estudo de caso, apesar de termos considerado apenas 01 indivíduo para a coleta e, também, considerando as dificuldades técnicas do registro do EEG na UTI (ruídos perturbando o sinal, e também a percepção musical do paciente), os resultados que se seguem, embora preliminares, podem representar pontos de partida relevantes para orientar trabalhos futuros.

A análise dos quantificadores indicou que os momentos de estimulação correspondentes ao primeiro e ao terceiro minuto foram os que apresentaram as maiores medianas de atividade cerebral, com destaque para o terceiro minuto, no qual se verificou a concentração dos maiores valores especialmente nos ritmos Beta, Gama e Supergama. Esses ritmos, em geral, são associados a funções cognitivas mais elevadas e podem, nesse contexto, refletir algum tipo de oscilação residual ou reatividade neuronal, mesmo em estados de consciência reduzida. Isso reforça a hipótese de que esses ritmos de alta frequência, mesmo em um cérebro comprometido, podem responder de forma diferenciada a estímulos externos, talvez como um reflexo de circuitos preservados em determinadas regiões corticais. A média geral de variação percentual por eletrodo pelo quantificador PCP situou-se em torno de 15%, que pode ser considerado um valor reduzido. A grande variação observada nos eletrodos frontais, independente de ritmo neurológico, pode sinalizar que estes sejam aqueles principalmente associados ao processo de percepção musical. Analisando os Gráfico 01, 02 e 03, observa-se a tendência do desvio padrão apresentar valores mais elevados, que vão reduzindo ao longo dos minutos de estimulação, o que pode ser interpretado como uma resposta cognitiva mais "organizada" devido à percepção musical, de forma a sugerir a confirmação de uma atividade residual de áreas corticais não-lesionadas. Trabalhos futuros envolvem a análise de mais pacientes comatosos sob estimulação, além da aplicação de outros quantificadores para a análise quantitativa.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem às agências financiadoras CNPq, CAPES e Fapemig pelas diferentes bolsas de estudo

envolvidas neste trabalho. Agradecimentos especiais à Patricia G Costa (HCU), pela aquisição dos dados e estimulação musical; à Prof Marina A Ramos pela ajuda quanto à obtenção da autorização ética; e também ao setor de Neurofisiologia Clínica do HCU pelo suporte na análise visual dos dados.

REFERENCES

- [1] N. M. Jadeja and K. C. Rossi, "Coma," in *Critical Care EEG Basics: Rapid Bedside EEG Reading for Acute Care Providers* (M. B. Westover, N. Gaspard, and L. J. Hirsch, eds.), ch. 15, Cambridge: Cambridge University Press, 2024.
- [2] E. e. a. Oliveira, "Traumatismo crânio-encefálico: Abordagem integrada," *Acta Médica Portuguesa*, vol. 25, no. 3, 2012.
- [3] M. E. e. a. Ostermann, "Sedation in the intensive care unit: a systematic review," *Jama*, vol. 283, pp. 1451–1459, June 2000.
- [4] R. P. Brenner, "The interpretation of the eeg in stupor and coma," *The neurologist*, vol. 11, pp. 271–284, Sep 2005.
- [5] K. H. Chiappa and R. A. Hill, "Evaluation and prognostication in coma," *Electroencephalography and clinical neurophysiology*, vol. 106, pp. 149–155, Oct 1998.
- [6] G. B. Young, "The eeg in coma," *Journal of Clinical Neurophysiology*, vol. 17, pp. 473–485, Nov 2000.
- [7] E. N. Brown, R. Lydic, and N. D. Schiff, "General anesthesia, sleep, and coma," *New England Journal of Medicine*, vol. 363, pp. 2638–2650, Dec 2010.
- [8] J. e. a. Zhang, "Short-term efficacy of music therapy combined with binaural beat therapy in disorders of consciousness," *European Journal of Medical Research*, vol. 27, pp. 1–10, 2022.
- [9] K. e. a. Zeng, "Assessing consciousness in patients with disorders of consciousness using a musical stimulation paradigm and verifiable criteria," *Frontiers in Neurology*, vol. 15, 2024.
- [10] J. Sun and W. Chen, "Music therapy for coma patients: preliminary results," *Eur Rev Med Pharmacol Sci*, vol. 19, no. 7, pp. 1209–18, 2015.
- [11] E. e. a. Hernández-Ruiz, "Validation of the music therapy assessment tool for awareness in disorders of consciousness with the coma recovery scale-revised," *Frontiers in Psychology*, vol. 14, 2023.
- [12] L. Sörnmo and P. Laguna, *Bioelectrical signal processing in cardiac and neurological applications*. Academic Press, 1 ed., 2005.
- [13] G. Buzsáki, *Rhythms of the Brain*. Oxford University Press, 1 ed., 2009.
- [14] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, and S. H. Nawab, *Sinais e sistemas*. Prentice-Hall, 2 ed., 2010.
- [15] M. e. a. Fattourech, "A survey of signal processing algorithms in brain-computer interfaces based on electrical brain signals," *Journal of Neural Engineering*, vol. 4, pp. R32–57, Mar 2007.
- [16] C. D. Ramos, *Caracterização do eletroencefalograma normal em situação de vigília: elaboração da base de dados e análise quantitativa*. Tese (mestrado em engenharia elétrica), Faculdade de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018.
- [17] I. N. O. Lima, *Avaliação do eeg de pacientes comatosos sob estimulação musical*. Tese (doutorado em engenharia elétrica), Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020.
- [18] X. Liu, J. Sun, M. Zhang, M. Liu, Y. Bai, and Y. Shao, "Therapeutic effect of music combined with binaural beat on patients with disorder of consciousness: A randomized controlled trial," *Medicine*, vol. 101, no. 37, p. e30423, 2022.
- [19] P. G. d. Costa, "Base de dados em eletroencefalografia (eeg)," dissertação de mestrado, Universidade Federal de Uberlândia, 2022.

VI. APÊNDICE

TABLE 1. Mediana \pm Desvio Padrão da Mediana do PCP por ritmo, eletrodo e situação (Fz, Cz, Pz e Oz)

Fz					
Ritmo	Silêncio	1º min.	2º min.	3º min.	4º min.
Delta	57.92 \pm 24.73	56.68 \pm 21.01	69.58 \pm 18.92	70.36 \pm 15.54	56.62 \pm 29.01
Teta	27.12 \pm 18.62	23.07 \pm 13.09	14.95 \pm 17.57	16.96 \pm 14.84	26.42 \pm 21.89
Alfa	7.16 \pm 4.17	9.45 \pm 4.88	4.75 \pm 3.28	5.51 \pm 1.94	8 \pm 7.84
Beta	5.25 \pm 2.77	7.51 \pm 2.99	4.57 \pm 2.33	5.16 \pm 1.91	5.40 \pm 3.95
Gama	2.49 \pm 0.9	3 \pm 0.76	2.19 \pm 2.92	2.02 \pm 0.56	2.22 \pm 1.15
Supergama	0.25 \pm 0.33	0.35 \pm 0.14	0.24 \pm 1.16	0.18 \pm 0.05	0.24 \pm 0.4

Cz					
Ritmo	Silêncio	1º min.	2º min.	3º min.	4º min.
Delta	67.56 \pm 23.80	68.23 \pm 9.92	67.63 \pm 13.31	70.68 \pm 5.82	68.78 \pm 19.19
Teta	19.53 \pm 18.88	17.58 \pm 4.74	14.99 \pm 6.45	16.79 \pm 2.91	18.94 \pm 13.8
Alfa	5.40 \pm 3.52	6.49 \pm 2.31	5.38 \pm 2.86	5.45 \pm 3.68	5.99 \pm 4.74
Beta	5.31 \pm 3.42	5.97 \pm 2.46	5.30 \pm 2.96	4.88 \pm 1.45	5.36 \pm 2.29
Gama	2.40 \pm 1.09	2.52 \pm 0.73	2.24 \pm 0.72	2.06 \pm 0.52	2.31 \pm 0.75
Supergama	0.22 \pm 0.49	0.27 \pm 0.14	0.36 \pm 0.26	0.16 \pm 0.06	0.21 \pm 0.28

Pz					
Ritmo	Silêncio	1º min.	2º min.	3º min.	4º min.
Delta	62.71 \pm 18.01	67.59 \pm 21.14	70.61 \pm 11.85	69.73 \pm 16.19	67.24 \pm 10.71
Teta	19.91 \pm 11.23	17.79 \pm 18.16	16.47 \pm 7.01	17.65 \pm 7.5	18.49 \pm 10.22
Alfa	5.96 \pm 3.72	6.01 \pm 3.45	5.04 \pm 2.58	5.89 \pm 9.57	5.86 \pm 1.97
Beta	5.41 \pm 2.76	5.92 \pm 1.68	5.13 \pm 2.59	5.35 \pm 1.9	5.74 \pm 1.57
Gama	2.59 \pm 1.82	2.06 \pm 0.85	2.06 \pm 0.93	1.99 \pm 0.63	2.27 \pm 0.61
Supergama	0.25 \pm 0.76	0.19 \pm 0.28	0.22 \pm 0.29	0.17 \pm 0.09	0.18 \pm 0.4

Oz					
Ritmo	Silêncio	1º min.	2º min.	3º min.	4º min.
Delta	57.29 \pm 12.66	70.48 \pm 17.52	69.60 \pm 12.67	70.58 \pm 12.96	65.07 \pm 13.88
Teta	22.81 \pm 9.92	16.08 \pm 13.67	15.77 \pm 8.5	16.71 \pm 6.5	20.45 \pm 15.27
Alfa	7.2 \pm 2.39	5.19 \pm 2.15	5.51 \pm 2.56	6.05 \pm 3.67	5.63 \pm 1.72
Beta	7.16 \pm 2.69	5.42 \pm 2.38	5.45 \pm 2.34	5.13 \pm 2.68	5.43 \pm 1.93
Gama	2.77 \pm 1.38	2.04 \pm 0.88	2.32 \pm 0.62	1.92 \pm 1.15	2.17 \pm 0.79
Supergama	0.26 \pm 0.62	0.18 \pm 0.23	0.24 \pm 0.21	0.17 \pm 0.17	0.18 \pm 0.33

Abreviações: Sit.: Situações; Sil.: Silêncio; 1º min.: Primeiro minuto de estimulação; 2º min.: Segundo minuto de estimulação; 3º min.: Terceiro minuto de estimulação; 4º min.: Quarto minuto de estimulação. Fonte: [17]